

HERSTELLUNG VON GESCHICHTETEM HACKSCHNITZEL- /STROHEINSTREUKOMPOST IM MILLEFEUILLE-VERFAHREN

1. Schicht aus Hackschnitzel, die im Stall ausgebracht werden © Ver de Terre Production 2. Kompostmieten auf der Weide © Ver de Terre Production 3. Corinne Bloch vor ihren Ufergehölzen © Ver de Terre Production 4. Trocknung von Heckenschnitt © Ver de Terre Production

WAS UND WARUM:

Die Verwendung von Heckenholz als Einstreu- und Kompostmaterial bietet mehrere Vorteile. Hackschnitzel stellen eine kostengünstige Alternative zu Stroh dar und ermöglichen zugleich die Nutzung lokaler Ressourcen. Als Einstreu absorbieren sie Feuchtigkeit sehr effektiv, reduzieren Gesundheitsbeeinträchtigungen wie Atemwegserkrankungen, Kälberdurchfall, Parasiten und Lahmheiten und verbessern insgesamt das Tierwohl deutlich. Dabei entsteht zugleich ein hochwertiger Kompost, reich an organischer Substanz, der den Boden strukturiert und nachhaltig düngt, indem er das Bodenmyzel fördert.

Ein Beispiel liefert der Hof Hoeffel-Walbourg im Elsass, der 100 Charolais-Mutterkühe mit Nachzucht hält, insgesamt etwa 260 Rinder. Der Betrieb bewirtschaftet ein gemischtes Ackerbau-Weide-System auf 170 Hektar zusammenhängender Fläche mit rund 12 km Hecken. Das verwendete Schnittgut stammt hauptsächlich aus dem Rückschnitt typischer französischer Wallhecken (Bocage-Hecken) und Ufergehölzen. Zu den bevorzugten Baumarten gehören strauchige und buschige Weiden, Erlen, Eschen und Pappeln. Ein weiterer Teil des Holzes wird außerdem von Gemeinden und dem Wasserverband SDEA bezogen, die Schnittarbeiten im öffentlichen Raum durchführen.

SCHLÜSSELWÖRTER: Hackschnitzel, Einstreu, Kompost, Tiergesundheit, Gehölzfütterung, Rinder, Heckenschnitt.

WIE DIE HERAUSFORDERUNG ANGEANGEN WIRD?

Viehfutter

Auf ihrem Hof beginnt die Sammlung der Äste nach dem 15. August, um die Nistzeit der Vögel vom 15. März bis zum 15. August zu respektieren. Die Äste werden abgeschnitten und den Tieren als Futter angeboten. Ende August hört das Gras auf zu wachsen und verliert an Nährwert. Dieses holzige Futter wirkt remineralisierend, entzündungshemmend und als natürliches Entwurmungsmittel. Er besteht hauptsächlich aus Strauchweiden. Die Arbeit wird manuell mit Kettensägen erledigt, die Äste werden dann mit einem Teleskoplader transportiert. Das Vieh frisst die Blätter und sehr dünnen Äste, während dickere Äste übrig bleiben.

Winterlicher Gehölzschnitt

Bei der Instandhaltung und Erneuerung von Zäunen (morsche Pfähle, rostiger Stacheldraht) werden Hecken und Ufergehölze – darunter viele Kopfweiden – zurückgeschnitten und verjüngt.

Die abgeschnittenen Äste werden im Freien aufgeschichtet und mehrere Monate, manchmal bis zu einem Jahr, trocknen gelassen. Diese Trocknung reduziert die Restfeuchte, erleichtert das spätere Häckseln und verbessert die Qualität der Hackschnitzel, die in der Einstreu deutlich saugfähiger werden. Das Häckseln erfolgt durch ein Unternehmen, das mit einer mobilen Maschine ausgestattet ist. Es ist entscheidend, dass das verwendete Holz sauber und frei von Fremdstoffen (Metall, Kunststoff usw.) ist, um die Gesundheit der Tiere zu gewährleisten. Nach dem Zerkleinern werden die Hackschnitzel in Stapeln an einem geschützten Ort oder unter einer wasserdichten, aber atmungsaktiven Plane gelagert, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VORTEILE:

In den Ställen wird eine ca. 15 cm dicke Schicht von Hackschnitzeln über die Liegeflächen der Kühe ausgebreitet, wenn der Stall sauber und leer ist. Diese Schicht spielt eine zentrale Rolle bei der Feuchtigkeitsaufnahme und sorgt für eine trockene und angenehme Liegeoberfläche für die Tiere. Dank ihrer Saugfähigkeit und luftigen Struktur reduzieren sie die Entwicklung von Krankheitserregern und Parasiten in der Einstreu erheblich. Darüber hinaus verbessern sie die Hufgesundheit und beugen feuchtigkeitsbedingten Problemen wie Hufinfektionen vor. Die aus dem Holz freigesetzten ätherischen Öle (Terpene) reinigen die Luft, was zur Vorbeugung von Atemwegserkrankungen, insbesondere bei Kälbern, beiträgt. Da die Euter der Kühe sehr sauber bleiben, wird auch Kälberdurchfall vermieden.

Die Kühe bleiben ein bis zwei Tage auf dieser Einstreu, dann wird in den nächsten drei Tagen Stroh hinzugefügt. Nach Erprobung verschiedener Verfahren bevorzugen sie das "geschichtete Stroh-Holz-System" gegenüber Einstreu aus nur einem Material. Dann werden weitere Holz hackschnitzeln hinzugefügt, gefolgt von aufeinanderfolgenden Schichten aus Stroh und Holzhäcksel (Stroh-Stroh-Stroh-Holzhäcksel). Die Ausscheidungen der Tiere werden natürlich eingearbeitet, und auf jede dritte Strohlage folgt eine dünne Holzschicht. Dieser Zyklus dauert insgesamt 6 bis 8 Wochen an. Diese Methode erhält eine luftige Struktur, begrenzt unangenehme Gerüche und sorgt für eine gute Stallhygiene.

Sobald die geschichtete Hackschnitzel-/Stroheinstreu ihre maximale Höhe von ca. 80 cm erreicht hat, wird der Stall ausgemistet. Der bereits vorkompostierte Mist wird auf dem Feld zu Mieten aufgesetzt. Auf dem Hof von Corinne und Ernest wird die Einstreu erneuert, sobald der Mist die Fressgitter erreicht. Die Zeitachse bis zur Sättigung hängt von mehreren Faktoren ab:

Tierzahl und Bestandsdichte: Je mehr Tiere, desto schneller ist die Einstreu gesättigt.

Anfängliche Einstreudicke: Eine dickere Hackschnitzelschicht benötigt mehr Zeit, um Feuchtigkeit aufzunehmen und die organischen Ausscheidungen einzuarbeiten.

Holzart, die für die Hackschnitzeln verwendet wird: Einige Holzarten sind saugfähiger als andere. Bevorzugt werden Weichhölzer wie Weide und Erle sowie Rinde, Sägemehl, Hobelspäne und einige Nadelbäume.

Umgebungsbedingungen: Temperatur und Luftfeuchtigkeit beeinflussen die Sättigungsrate.

Für diesen ökologischen Zuchtbetrieb (alle Tiere sind im Herdbuch Charolais eingetragen) ist eine tägliche Stroheinstreu unerlässlich. Das Holz-Stroh-Schichtsystem sorgt hierbei für einen ammoniakfreien Stallgeruch, hohe Saugfähigkeit und eine gute Tragfähigkeit

Hinweis: Im Allgemeinen bleiben gut getrocknete Hackschnitzeln mehrere Wochen bis einige Monate wirksam. Eine Sättigung kann in folgenden Fällen festgestellt werden:

Die Einstreu wird feucht und kompakt und verliert ihre Aufnahmefähigkeit.

Die Gerüche nehmen zu, was auf einen fortgeschrittenen Abbau organischer Substanz hinweist.

Die Mischung aus Mist und holzigem Material wird anschließend auf dem Feld zu Mieten aufgesetzt. Am Ende des Winters wird sie mit einem Mietenwender umgesetzt, um die Kompostierung zu fördern.

Kompostierung und Bodenverbesserung

Hackschnitzeln bieten eine optimale Struktur für den Kompost, verbessern die Belüftung und sorgen für eine gleichmäßige Zersetzung. Die fünf natürlichen Phasen der Kompostierung eliminieren Schädlinge und unerwünschte Samen.

ANGELINE ALMEIDA

Ver de Terre Production

Funded by
the European Union

Dieses Projekt wurde durch das Forschungs- und Innovationsprogramm „HORIZON EUROPE“ der Europäischen Union im Rahmen der Finanzhilfvereinbarung Nr. GA 101086563 gefördert. Die geäußerten Ansichten und Meinungen stammen jedoch ausschließlich von den Autorinnen und Autoren und spiegeln nicht notwendigerweise die der Europäischen Union wider. Weder die Europäische Union noch die gewährende Stelle können hierfür verantwortlich gemacht werden.

KERNAUSSAGEN:

Die Verwendung von Hackschnitzeln bietet mehrere wesentliche Vorteile:

- **Wirtschaftlich:** Reduziert die Abhängigkeit von Stroh, das oft teurer und weniger vorteilhaft für den Boden ist. Spart im Winter einen Ausmistvorgang ein. Erleichtert den Übergang zum ökologischen Landbau.
- **Ökologisch:** Steigert die Wertschöpfung der lokalen Holzressourcen und reduziert zugleich Grüngutabfälle durch die Verwertung von Schnittmaterial. Holz ist widerstandsfähig gegenüber Trockenheit und übermäßiger Feuchtigkeit.
- **Agronomisch:** Der aus diesem Einstreu-Gemisch hergestellte Kompost ist von höherer Qualität, reich an langlebiger organischer Substanz und trägt zur langfristigen Bodenverbesserung bei.
- **Tiergesundheit:** Weniger Atemwegserkrankungen, weniger Durchfallerkrankungen, sauberere Tiere und gesündere Einstreu.
- **Und nicht zuletzt:** Ab Mitte August dienen Weidenzweige als entzündungshemmendes und natürliches Entwurmungsmittel.

Kompostierte Holzeinstreu ©Ver de Terre Produktion

Der so gewonnene reichhaltige und ausgewogene Kompost wird zwei bis drei Wochen nach der Kompostierung auf bewirtschaftete Flächen, Zwischen- und Dauerweiden ausgebracht, um die Fruchtbarkeit und Struktur des Bodens zu verbessern. Dies unterstützt ein besseres Pflanzenwachstum und erhöht gleichzeitig die Wasserrückhaltekapazität. Der Kompost nährt auch das Myzelnetzwerk des Bodens, das Wasser speichert und verteilt. (Einzusätzlicher Humuspunkt kann bis zu 220 m³ Wasser pro Hektar speichern.) Diese mikroskopisch kleinen Pilze setzen zudem Phosphor und Spurenelemente frei und machen sie so für Pflanzen verfügbar.

Die Zugabe von Holz zum Boden trägt auch zur Kohlenstoffbindung bei und trägt dazu bei, erhebliche Mengen an CO₂ im Boden zu speichern.